

**O‘zbekistonda yoqilg‘i- energetika majmuasi va tabiiy resurslar bilan bog‘liq
dolzarb muommolar**

Ganiyev Abduvali Abdumajidovich

Fargona viloyati Fargona tumani 14- maktab

Geografiya fani o‘qituvchisi

15 yil staj, toifa oliy

Annatatsiya: Bugun O‘zbekiston iqtisodiyotining barcha yo‘nalishlarida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan bank-moliya, soliq ma'murchiligi, kichik biznes sub'yektlarini qo‘llab-quvvatlash, milliy iqtisodiyotga chet el investitsiyalarini faol jalb etish va boshqa qator masalalar bo‘yicha boshlangan ishlar o‘zining hal qiluvchi pallasiga kirib bormoqda. Ushbu maqola O‘zbekistonda yoqilgi-energetika majmuasi va tabiiy resurslar bilan bogliq dolzarb muommolar, taklif va yechimlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: yoqilgi- energetika, tabiiy resurslar, muammolar, takliflar, natija.

Аннотация: Сегодня реализуются реформы во всех сферах экономики Узбекистана, в частности, в банковско-финансовой сфере, налоговом администрировании, поддержке субъектов малого предпринимательства,

активном привлечении иностранных инвестиций в национальную экономику и ряде других вопросов, по которым начата работа. вступает в решающую фазу. В данной статье рассматриваются текущие проблемы, предложения и решения, связанные с топливно-энергетическим комплексом и природными ресурсами Узбекистана.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, природные ресурсы, проблемы, предложения, результат.

Annotation: Today, the reforms implemented in all areas of Uzbekistan's economy, in particular banking and finance, tax administration, support of small business entities, active attraction of foreign investments to the national economy, and a number of other issues the work started on is entering its decisive phase. This article covers current problems, proposals and solutions related to the fuel-energy complex and natural resources in Uzbekistan.

Key words: fuel-energy, natural resources, problems, proposals, result.

Tabiiy zaxiralar hayotni ta'minlash uchun ishlatiladigan yashash joylarining barcha qismining bir qismidir. Katta hajmlar tabiiy boyliklarzamonaviy inson faoliyati bilan shug'ullanib, ulardan oqilona foydalanish va himoya qilish muammolarini kuchaytirdi va global xarakterga ega bo'ldi. Tabiiy resurslarni o'rganish va ulardan oqilona foydalanish uchun ulardan oqilona foydalanishning umumlashtirilgan usullarini ishlab chiqish uchun ularni sinflarga (turlarga) bo'lish tavsiya etiladi.

Tabiiy resurslarning asosiy turlari quyidagilar:

- 1. Energiya manbalari (quyosh energiyasi, ichki issiqlik, atom energiyasi va boshqalar);
- 2. Atmosfera (gaz manbalari);
- 3. Iqlimiy manbalar;
- 4. Suv resurslari;
- 5. Litosfera resurslari, shu jumladan er va mineral resurslar;
- 6. O'simliklar resurslari - ishlab chiqaruvchilar;
- 7. Iste'molchilar resurslari;
- 8. Reduktorlarning manbalari;
- 9. Dam olish - antropo - ekologik;
- 10. Informatsion - rekreatsion;
- 11. bo'shliq va vaqt resurslari;

Mehnat resurslari va boshqalar.

Ishlab chiqaruvchilar, iste'molchilar va reduktorlarning manbalari biologik manbalarga (o'simlik resurslari, yovvoyi tabiat resurslari) birlashtirilishi mumkin. Lekin yodda tutish kerakki, tabiiy resurslar (tabiiy resurslar) odamlar

foydalanadigan tabiat tarkibiy qismidir, shuning uchun ularni energiya siklidan ko'p miqdorda olib tashlaydi. tabiiy moddalar jarayonini buzishimiz mumkin.¹

Yer - bu tabiiy boyliklarning eng boy ombori bo'lib, bu bizning hayotimizni unga imkon beradi. Biroq, sayyoramiz aholisi juda tez o'sishi mumkin, shunda Yer bizni eng zaruriy narsalar bilan ta'minlay olmaydi. Ayniqsa rivojlangan mamlakatlarda inson hayotining asosiy xususiyatlaridan biri bu ikkalamiz va umuman jamiyat tomonidan ishlab chiqarilgan juda ko'p chiqindilar. Bizning isrofgarchilik tsivilizatsiyamiz o'z resurslarini o'sib borgan sari sarflamoqda.

Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, amerikalikning hayoti davomida u o'rtacha yoki bevosita bilvosita er osti boyliklaridan olinadigan 1600 tonna xom ashyoni ishlatadi. Hindistonning o'rtacha aholisi, bu ko'rsatkich 50 baravar kam.

Bundan kelib chiqadiki, sayyoramizning tabiiy resurslaridan foydalanish darajasi turmush darajasiga bevosita bog'liq - farovonlikning odatiy darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, ko'proq resurslar talab qilinadi. Bu shuni anglatadiki, resurslarga talab ikki asosiy omillar: aholining o'sishi va rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda turmush darajasining yaxshilanishi tufayli ortmoqda. Har qanday xom ashyoni, agar inson unga bo'lgan ehtiyojni his qilsa, uni resurslar toifasiga kiritish mumkin. XVIII-XIX asr boshlarida. quruqlikdan atrofdagi daryolarga oqib chiqadigan yog 'Pensilvaniya aholisiga achchiqlanishdan boshqa hech narsa keltirmadi. Ammo odamlar ushbu moddani ular uchun ishlatishni

¹ Qayumov A.A., Raxmonov R.N., Egamberdieva L.SH., Xamroqulov J.H. Tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish. – T.: "Iqtisodiyot", 2014.

o'rganganlarida moyli lampalarKeyinchalik undan kerosin olish uchun u darhol qiymatga ega bo'ldi va tez orada muhandislar qudratli va buning uchun asosiy quduq qazmoqdalar.

Sanoat inqilobi natijasida qazib olish darajasi keskin ko'tarildi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, 1900 yildan beri sayyoramizning mineral resurslaridan foydalanish 13 martadan ko'proq oshgan. Qayta tiklanadigan manbalar Olimlar tabiiy resurslarni ikki guruhga ajratadilar: qayta tiklanadigan va qayta tiklanmaydigan. Qayta tiklanadigan manbalar tarkibiga tabiiy tsiklning tabiiy aylanishidan o'tadigan suv kiradi, dengiz suvi atmosferaga bug'lanib, yomg'ir shaklida erga tushadi va keyin daryolar orqali dengizga qaytadi. Ehtiyotkorlik bilan ishlov berish sharti bilan er, shuningdek, qayta tiklanadigan resursdir, chunki qattiq toshning yuqori qatlamlari doimo maydalanib, natijada yangi tuproq qatlami hosil bo'ladi. Xuddi shu tarzda, o'rmon resurslaridan oqilona foydalanish o'rmonlarning barqaror o'sishini ta'minlaydi.

Qayta tiklanmaydigan resurslarning shakllanishi million yillar davom etadi. Bu jarayon shu qadar sekinki, inson nuqtai nazaridan ularni qaytarib bo'lmaydigan darajada yo'qotish mumkin. Qazib olinadigan yoqilg'ilar - butun geologik davrlar davomida organik birikmalardan hosil bo'lgan ko'mir, neft va tabiiy gaz qayta tiklanmaydi. Yer osti suvlaridan chiqarilib, ular energiya uchun yoqiladi (atrof-muhitni ifloslantiradi) yoki qayta ishlatib bo'lmaydigan materiallarni ishlab chiqarishda ishlatiladi - masalan, bo'yoqlar va plastmassalar.

Metall ham qayta tiklanmaydigan resurslardir. Ular qazib olinadigan yoqilg'i sifatida yo'q qilinmaydi, lekin bir marta ishlatilganida, ular odatda hurda deb hisoblanadi. So'nggi 30 yil ichida odamlar tabiiy boyliklarni behuda sarf qilishning mohiyatini yaxshi bilishgan va ko'plab mamlakatlarda qayta ishlangan metallolom, shu jumladan temir va alyuminiy ishlab chiqarish uchun muhim xomashyo manbaiga aylangan.

Eng muhimi shundaki, metallardan ikkilamchi foydalanish juda katta energiya va shu sababli qazib olinadigan yoqilg'ini tejaydi. Shunday qilib, metallolomdan bir tonna alyuminiy ishlab chiqarish uchun rudani qayta ishlash orqali bir xil miqdordagi metallni olish uchun yigirma energiya talab qilinadi.

Yer resurslari. Shubhasiz, yer muhim tabiiy boylikdir. Biroq, qurg'oqchilik, tog'lar yoki sovuq iqlim er resurslarining 70 foizini samarasiz qiladi - ular etishtirish uchun mos emas. Erning atigi 10 foizi ekinlar uchun, yana 20 foizi yaylovlar uchun ishlatiladi.

Gollandiya kabi davlatlar tabiiy zaxiralardan mahrum bo'lib, yerni dengizdan qaytarib oldi, Isroil va ba'zi arab davlatlari sug'orish orqali cho'llarni serhosil qildi. Yaponiyada yer etishtirishga yaroqli tekis bo'lmaganligi sababli, nafaqat yumshoq joylar, balki boshqa mamlakatlarda ham yaroqsiz deb hisoblanadigan tepaliklar o'stiriladi.

Yerdan ortiqcha ishlov berish yoki yaylov uchun uzoq muddatli foydalanish shaklida yerdan oqilona foydalanish tuproqning yemirilishiga olib keladi.

Tuproqning yuqori qatlami yo'qolgach, ilgari saxiy yer bedapoyali toshloqqa aylanadi. Ba'zi hududlarda yerlardan noto'g'ri foydalanish chiroyli yaylovlarni cho'llarga aylantirdi.

Dunyo energiyasining 95% yoqilg'i yoqilg'isidan ishlab chiqariladi. Qolgan qismi qayta tiklanadigan, shamol, quyosh va geotermal energiya manbalariga to'g'ri keladi. Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishning ko'plab amaliy muammolariga qaramay, ular tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki neft va tabiiy gaz zaxiralari kun bo'yi tugashi kerak.²

Bugungi kunda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish va uni yaxshilash eng dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. O'tgan asrning oxiriga kelib inson bilan tabiat o'rtasidagi munosabatlar muvozanatining buzilishi natijasida atrof-muhit, ekologik vaziyat keskin o'zgarishlarga yuz tutdi. Respublikamiz ekologiyasini muhofaza qilish va uni yaxshilash uchun, ekologik tanazzulning oldini olish, yurtimizning qadimda ma'lum bo'lgan ekologik holatini qayta tiklashimiz, tarixni yaxshilab o'rganishimiz hamda undan hozirgi sharoitda foydalanish imkoniyatlarini qidirib topishimiz kerak. Hozirda inson faoliyati ta'sirida biosferaning o'zgarishi juda tezlik bilan bormoqda. Insoniyatning tabiiy jarayonlarga ta'siri yoki yomon munosabatda bo'lishi natijasida XX asr o'rtalarida ekologik muammolar ko'payishiga olib ketdi va bu muammolar avj olib ketdi. Bugungi kunda ibtidoiy sof tabiat haqida gapirmaasa ham bo'ladi. Chunki yer

² Nigmatov A.N. ekologiyaning nazariy asoslari. ekologiya va atrof muhit Muhofazasi ta'lim yo'nalishi va mutaxassisligi uchun o'quv qo'llanma. —mas'ul muharrir b.f.d. A.S.Yuldashev — T., 2013.

yuzidagi oʻrmonlar qisqarishi, shu bilan birga daraxt va butalarning kesib tashlanishi, yerlar dehqonchilik qilish maqsadida oʻzlashtirildi, dorilar bilan oʻgʻitlandi, har xil chiqindi hamda gazlar bilan toza havo va tabiatga zarar yetkazildi. Bundan tashqari tabiatda toshqinlar, oʻrmon yogʻinlari, chang boʻronlari va boshqa tabiiy jarayonlar yuz beradi. Bularning barchasi tabiatning tabiiy oʻzgarib borishiga va muvozanatining buzilishiga olib keldi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari asosida Energetika vazirligining vakolatlariga davlat organlari va tashkilotlarda zamonaviy energosamarador va energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish hamda energoresurslar isteʼmoli samaradorligi monitoringini amalga oshirish kiradi. Koʻrsatilgan vazifalarni amalga oshirish uchun Oʻzbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzurida Neft mahsulotlari va gazdan foydalanish nazorat qilish inspeksiyasi (Oʻzneftgazinspeksiya) va Elektr energetikada nazorat inspeksiyasi (Oʻzenergoinspeksiya) faoliyat yuritmoqda. Bunda energosamaradorlikni oshirish va resurs tejash sohasida Oʻzneftgazinspeksiyaning asosiy vazifa va funksiyalari etib: - iqtisodiyot tarmoqlarida uglevodorod mahsulotlarini qazib olishdan boshlab tayyor mahsulot ishlab chiqarilishiga qadar boʻlgan jarayonlarda normativ-huquqiy hujjatlar talablariga rioya etilishi hamda ularni qisqartirish chora-tadbirlarining amalga oshirilishi va iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada oqilona foydalanish yuzasidan davlat nazoratini olib borish; - iqtisodiyot tarmoqlarida davlat, energiya tejashga yoʻnaltirilgan dasturlarning ishlab chiqilishi va amalga oshirilishida ishtirok etish, ularning bajarilishini nazorat qilish, energetika samaradorligini baholash hamda neft, gaz, gaz kondensati va ularning qayta ishlash mahsulotlari

iste'molchilarida energetika tekshiruvlari va ekspertizalarini olib borilishi ishlarini muvofiqlashtirish; - energetika tarmoqlarida energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish, tashkilotlarda energiyasam aradorlikni oshirish 4 jarayonlarini tezlashtirishda ishtirok etish va inspeksiya vakolatlari doirasida amaliy yordam ko'rsatish belgilangan.³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 26-maydagi PQ-3012-sonli «2017 - 2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya sam aradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida»gi qaroriga muvofiq, mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan sement ishlab chiqarish korxonalarini quruq usuldagi ishlab chiqarishga hamda pishgan g'isht, ohak ishlab chiqarish korxonalarini hamda issiqxona xo'jaliklarining 2017-2020 yillar davomida bosqichma-bosqich muqobil yoqilg'i (ko'mir)ga o'tkazish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar « O'zneftgazinspeksiya» tomonidan tizimli nazoratga olingan. 2018-yilda hamda joriy yilning o'tgan davri mobaynida ko'mir yoqilg'isining afzalliklari va erishiladigan iqtisodiy ko'rsatkichlarini yoritish bo'yicha doimiy ravishda profilaktik tadbirlar o'tkazib kelinmoqda, ya'ni tadbirkorlik subyektlari ishtirokida o'tkazilgan seminar-yig'ilishlar, ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlar, issiqxona va pishgan g'isht ishlab chiqarish korxonalarini misolida yoqilg'i sarfi yuzasidan o'tkazilgan taqqoslov tahlillari shular jumlasidandir.⁴

³ Mirziyoyev Sh. M. 2017—2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni. 21-aprel 2017-yil, Toshkent.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qayumov A.A., Raxmonov R.N., Egamberdieva L.SH., Xamroqulov J.H.

Tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish. – T.: “Iqtisodiyot”, 2014.

2. Nigmatov A.N. ekologiyaning nazariy asoslari. ekologiya va atrof muhit

Muhofazasi ta’lim yo’nalishi va mutaxassisligi uchun o’quv qo’llanma.—mas’ul muharrir b.f.d. A.S.Yuldashev — T., 2013.

3. Mirziyoyev Sh. M. 2017—2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini

rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish

to‘g‘risida”gi Farmoni. 21-aprel 2017-yil, Toshkent.